

dr Adam Barembruch

Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

dr hab., prof. UG Eugeniusz Gostomski

Katedra Biznesu Międzynarodowego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

Pożyczka leasingowa w Polsce w latach 2010-2020 jako alternatywna dla kredytu i leasingu forma finansowania działalności gospodarczej

1.1. Wprowadzenie

Zwykle kapitał własny pozostający do dyspozycji przedsiębiorstwa jest niewystarczający do sfinansowania wszystkich jego potrzeb. Konieczne jest więc sięgnięcie po kapitał obcy. W krajach o systemie finansowym ukierunkowanym na banki uniwersalne (system kontynentalny) najpopularniejszą formą finansowania działalności gospodarczej kapitałem obcym jest kredyt bankowy. Wyjątkiem od tej zasady są przedsiębiorstwa transportu samochodowego, które w dużym stopniu korzystają z leasingu. W Polsce leasing pojawił się na rynku finansowym u progu transformacji gospodarczej, czyli na przełomie lat 80. i 90. XX wieku, gdy na rynku finansowym pojawiły się pierwsze spółki oferujące leasing operacyjny i finansowy.

Od kilku lat coraz większą popularnością na rynku leasingu w Polsce cieszą się pożyczki leasingowe. Powstały one jako odpowiedź firm leasingowych na trudności w stosowaniu leasingu przez podmioty gospodarcze korzystające z dotacji unijnych, a z czasem okazały się także atrakcyjnym produktem finansowym dla przedsiębiorców niebędących podatnikami VAT np. lekarzy zakupujących sprzęt medyczny.

Mimo, iż pożyczki leasingowe ze względu na swoją specyfikę, cieszą dużym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców poszukujących dogodnych sposobów finansowania inwestycji, nie poświęcono im dotychczas uwagi w publikacjach naukowych¹. Głównym źródłem informacji o nich są komentarze dziennikarzy ekonomicznych, charakterystyki konkretnych produktów na stronach firm leasingowych a w zakresie statystyk – dane i wzmianki publikowane przez Związek Polskiego Leasingu.

Celem artykułu jest ocena atrakcyjności pożyczki leasingowej na tle innych źródeł finansowania (leasingu i kredytu) oraz ocena rozwoju rynku pożyczek leasingowych w Polsce w latach 2010-2020. Ocenę wielkości rynku oraz struktury pożyczek leasingowych ze względu na przeznaczenie środków finansowych przeprowadzono w oparciu o dane publikowane przez Polski Związek Leasingu.

1.2. Geneza i istota pożyczki leasingowej

¹ W trakcie powstawania artykułu w bazie Biblioteka Nauki <http://yadda.icm.edu.pl/> nie znaleziono żadnego artykułu poświęconego pożyczkom leasingowym.

Trudno jednoznacznie wskazać, kiedy pożyczka leasingowa jako produkt finansowy po raz pierwszy pojawiła się na rynku w Polsce. Wg Google Trends – serwisu udostępniającego informacje na temat treści oraz liczby kierowanych do wyszukiwarki Google zapytań, zainteresowanie hasłem „pożyczka leasingowa” pojawiło się pod koniec 2009 roku, a liczba artykułów publikowanych przez dziennikarzy na portalach ekonomicznych wzrosła wyraźnie w 2012 roku. W statystykach Polskiego Związku Leasingu pożyczki leasingowe uwzględniane są od 2010 roku. Wziąwszy powyższe pod uwagę ten można umownie przyjąć za datę początkową pojawienia się tych produktów w Polsce.

Pożyczka leasingowa, jak sama nazwa wskazuje udzielana jest przez firmy leasingowe. W statystykach określa się ją również jako pożyczkę inwestycyjną. Pożyczka leasingowa stanowi produkt finansowy łączący w sobie cechy kredytu bankowego oraz leasingu. Podstawą prawną uzyskania środków w ramach pożyczki leasingowej jest umowa zawarta pomiędzy firmą leasingową (pożyczkodawcą) a pożyczkobiorcą. Umowa pożyczki leasingowej nie jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym, jest więc umową nienazwaną, która funkcjonuje na zasadzie swobody umów zapisanej w art. 353 Kodeksu Cywilnego².

W aspekcie podatkowym i finansowym pożyczka leasingowa jest traktowana jak kredyt, a nie jak leasing. Decydujące znaczenie ma przy tym fakt, że sfinansowany za pomocą tej pożyczki przedmiot staje się własnością pożyczkobiorcy, a nie firmy leasingowej, jak ma to miejsce w przypadku leasingu. Ma to określone konsekwencje podatkowe, które zostaną bliżej wyjaśnione w dalszej części artykułu.

Pożyczki leasingowe udzielane są przedsiębiorstwom zazwyczaj na okres od pół roku, do nawet 10 lat, wyłącznie na zakup środków trwałych wykorzystywanych w działalności gospodarczej. Oznacza to, że pożyczką leasingową nie można finansować bieżących wydatków pożyczkobiorcy, np. naprawy i modernizacji urządzeń przemysłowych, zakupu materiałów do produkcji, opłat za usługi obce. Najczęściej przedmiotem finansowania pożyczek leasingowych są nabywane przez przedsiębiorstwa na własność nowe bądź używane dobra trwałe, takie jak:

- samochody osobowe i dostawcze;
- samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, przyczepy i inne środki transportu,
- maszyny i urządzenia przemysłowe;
- ciągniki i maszyny rolnicze;
- urządzenia i sprzęt medyczny;
- komputery i inne urządzenia telekomunikacyjne³.

Na potrzeby oceny porównawczej w tabeli 2 przedstawiono wybrane cechy pożyczki leasingowej na tle leasingu (operacyjnego i finansowego) oraz kredytu.

² Por. P. Machnikowski, *Swoboda umów według art. 353¹ kc: konstrukcja prawna*, Warszawa 2005.

³ *Pożyczka leasingowa - dla kogo? Czy się opłaca?*, <https://pożyczkaportal.pl/pożyczka-leasingowa/>, [13.11.2020].

Tabela 1. Porównanie leasingu (operacyjnego i finansowego), pożyczki leasingowej oraz kredytu

	Leasing		Pożyczka leasingowa	Kredyt
	Operacyjny (usługowy)	Finansowy (kapitałowy)		
Finansowanie	Środki trwałe			Dowolny
Okres umowy	– Ograniczenie co do minimalnego czasu trwania umowy (min 40% tzw. Normatywnego okresu amortyzacji dla ruchomości)	– Brak ograniczenia co do minimalnego czasu trwania umowy (zazwyczaj min. 6 miesięcy)	– Brak ograniczenia co do minimalnego czasu trwania umowy (zazwyczaj min. 6 miesięcy)	– Brak ograniczenia co do minimalnego czasu trwania umowy (zazwyczaj min. 6 miesięcy)
	– Brak ograniczenia co do maksymalnego czasu trwania umowy (zazwyczaj 2-4 lata dla)	– Brak ograniczenia co do maksymalnego czasu trwania umów (zazwyczaj 5-7 lat)	– Brak ograniczenia co do maksymalnego czasu trwania umowy (zazwyczaj do 10 lat)	– Brak ograniczenia co do maksymalnego czasu trwania umowy
Dokumenty i procedura	– Minimum formalności, uproszczona procedura			– Standardowe formalności i procedura
Opłata wstępna Wkład własny	– Ustalany indywidualnie	– Ustalany indywidualnie	– Zazwyczaj wyższy niż w przypadku leasingu	– Zazwyczaj wyższy niż w przypadku leasingu
Wykup przedmiotu leasingu	– Prawo do nabycia przedmiotu umowy przez korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta, po cenie niższej od jego wartości rynkowej z dnia nabycia (wykup fakultatywny)	– Przeniesienie własności przedmiotu umowy na korzystającego po zakończeniu okresu, na jaki została zawarta (wykup obligatoryjny)	– Właścicielem jest od razu pożyczkobiorca	– Właścicielem jest od razu kredytobiorca
Typowe zabezpieczenie	– Finansowany przedmioty – Ubezpieczenie – Weksel in blanco	– Finansowany przedmioty – Ubezpieczenie – Weksel in blanco	– Przewłaszczenie – Zastaw rejestrowy – Weksel in blanco – Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej – Cesja z dotacji UE	– Przewłaszczenie – Zastaw rejestrowy – Weksel in blanco – Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej
Amortyzacja	– Po stronie leasingodawcy	– Po stronie leasingobiorcy	– Po stronie pożyczkobiorcy	– Po stronie kredytobiorcy
Koszt uzyskania przychodu	– Korzystający zalicza do kosztów opłatę wstępną oraz raty (netto)	– Korzystający zalicza do kosztów część odsetkową raty leasingowej oraz amortyzację	– Pożyczkobiorca zalicza do kosztów część odsetkową raty pożyczki oraz amortyzację	– Kredytobiorca zalicza do kosztów część odsetkową raty kredytu oraz amortyzację
Podatek VAT	– Płatny z ratami leasingu (do odliczenia 50% VAT przy użytku firmowo–prywatnym, stawka 23%)	– Płatny jednorazowo na początku umowy (do odliczenia 50% VAT przy użytku firmowo–prywatnym) – (stawka właściwa dla środka trwałego; w przypadku towarów używanych możliwe jest zwolnienie z VAT)	– Możliwość odliczenia VAT (jednorazowo) – Do raty nie jest doliczany VAT – Finansowana wartość brutto	– Możliwość odliczenia VAT (jednorazowo) – Do raty nie jest doliczany VAT – Finansowana wartość brutto

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: W. Chaczykowska (red.), *Leasing w firmie: zasady rozliczania w 2019 r.*, Warszawa 2019.; Związek Polskiego Leasingu, *Leasing w świetle przepisów o podatku VAT*, http://www.leasing.org.pl/o_leasingu/leasing-w-polsce, [19.11.2020];⁴

⁴ W. Chaczykowska (red.), *Leasing w firmie: zasady rozliczania w 2019 r.*, Warszawa 2019.

1.3. Pożyczka leasingowa a leasing

Pożyczka leasingowa tak jak leasing może być wykorzystana tylko do finansowania środków trwałych na potrzeby przedsiębiorstw. W praktyce w obu przypadkach są to te same grupy dóbr, ale finansowanie następuje na niejednakowych warunkach i różny jest też okres finansowania. Podczas gdy umowa leasingu operacyjnego musi być zawarta na okres stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli najczęściej są to 2–4 lata, nie ma żadnych formalnych ograniczeń dotyczących okresu na jaki udzielane są pożyczki leasingowe – oprócz tych ustalanych przez samych pożyczkodawców (zazwyczaj do 10 lat). Oznacza to znacznie dłuższy okres finansowania zarówno w porównaniu do leasingu operacyjnego, jak i leasingu finansowego (zazwyczaj 5–7 lat). Skutkiem dłuższego okresu finansowania może być z jednej strony obniżenie wysokości comiesięcznej raty, z drugiej zaś zwiększenie całkowitego kosztu finansowania.

Zasadnicza różnica pomiędzy pożyczką leasingową a leasingiem dotyczy kwestii własności finansowanego środka trwałego. W przypadku pożyczki właścicielem środka trwałego jest pożyczkobiorca, natomiast w przypadku leasingu finansujący.

Własność środka trwałego niesie za sobą konsekwencje w wielu obszarach m.in. w zakresie możliwości modernizacji sprzętu, ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów ze środków unijnych, zdolności kredytowej i jakości ustanawianych zabezpieczeń czy też amortyzacji.

Przedmiotem zakupionym ze środków otrzymanych w ramach pożyczki leasingowej, można przede wszystkim dużo swobodniej dysponować (modernizować, wymieniać podzespoły), w porównaniu do leasingu, gdzie wymagana jest na zgoda finansującego. Tytuł własności do środka trwałego ma kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców wnioskujących o środki unijne, ponieważ daje możliwość ubiegania się o jednorazowy zwrot poniesionych kosztów. Umowy pożyczek leasingowych, są tak konstruowane by nie tylko umożliwić, ale przede wszystkim ułatwić przedsiębiorcom uzyskanie pieniędzy unijnych w jak najkrótszym czasie.

Nabyty przedmiot wchodzi więc do bilansu pożyczkobiorcy i świadczy o wielkości jego potencjału produkcyjnego. Jednocześnie zobowiązanie z tytułu otrzymania pożyczki leasingowej wykazywane jest w pasywach pożyczkobiorcy, co zmniejsza jego zdolność kredytową. Jest to ważne, gdy będzie on ubiegać się o kolejną pożyczkę bądź kredyt, ponieważ jego punktowa ocena wiarygodności kredytowej w Biurze Informacji Kredytowej będzie niższa. Natomiast środek trwały użytkowany na zasadzie leasingu nie jest własnością leasingobiorcy, nie wchodzi zatem do jego bilansu ani jako element aktywów ani jako zobowiązanie. Umowa leasingowa nie wpływa zatem na poziom zadłużenia firmy i nie zmniejsza jej zdolności kredytowej⁵, tym bardziej, że postawa firm

⁵ J. Grzywacz, M. Burżacka-Majcher, *Leasing w przedsiębiorstwie*, Warszawa 2007, s. 48.

leasingowych wobec BIK jest zazwyczaj bierna – nie raportują do BIK informacji o leasingobiorcach (o wysokości ich zobowiązań, terminowości spłat rat) a ze zgromadzonych w BIK danych korzystają w sposób ograniczony⁶.

Środek trwały zakupiony za środki z pożyczki leasingowej jako składnik majątku pożyczkodawcy jest u niego amortyzowany, a stawki odpisów amortyzacyjnych uznawane są przez prawo podatkowe za koszty uzyskania przychodów, co prowadzi do zmniejszenia podstawy opodatkowania i tym samym zmniejszenia wielkości należnego podatku dochodowego. Inaczej postępuje się z amortyzacją wyleasingowanych środków trwałych. W przypadku leasingu operacyjnego odpisów amortyzacyjnych dokonuje leasingodawca, a w przypadku leasingu finansowego (kapitałowego) w podstawowym okresie umowy leasingowej środek trwały amortyzuje podmiot korzystający z leasingu.

Przy zawieraniu umowy leasingowej należy uiścić opłatę wstępną. Leasingobiorca ponosi zatem jednorazowy wydatek, który stanowi odpowiednik wkładu własnego przy pożyczce leasingowej. Im wyższa będzie opłata wstępna, tym niższe będą raty leasingowe. W razie bardzo dobrej zdolności kredytowej podmiotu wnioskującego o pożyczkę leasingową, może on zostać zwolniony z obowiązku posiadania wkładu własnego na zakup danego środka trwałego. Jednakże w większości przypadków przy ubieganiu się o pożyczkę leasingową wkład własny jest wymagany i to wyższy niż w przypadku leasingu, ze względu na wyższe ryzyko finansującego (właścicielem przedmiotu jest pożyczkobiorca a nie pożyczkodawca (finansujący).

Gdy przedsiębiorca korzysta z leasingu, to za przekazane mu prawo do używania określonych środków trwałych wnosi na rzecz leasingodawcy comiesięczne opłaty, a gdy zaciąga pożyczkę leasingową, to spłaca raty składające z części kapitałowej i odsetek. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku ich wysokość i terminy płatności są elastycznie kształtowane w sposób dogodny dla obu kontrahentów.

Firma leasingowa udzielając pożyczki leasingowej, ponosi większe ryzyko niż w przypadku przekazania użytkownikowi określonego przedmiotu na zasadzie leasingu. W pierwszej sytuacji nie jest ona bowiem właścicielem tego przedmiotu i w razie niepłacenia przez leasingobiorcę rat leasingowych nie może go tak łatwo przejąć w celu zaspokojenia swoich roszczeń, jak ma to miejsce w przypadku leasingu, gdy jest właścicielem rzeczy oddanej w leasing. Skutkuje to różnymi wymogami w zakresie wymaganych prawnych zabezpieczeń spłaty zobowiązań.

W przypadku leasingu podstawowym zabezpieczeniem dla leasingodawcy jest środek trwały będący przedmiotem finansowania, a dodatkowym weksel własny in blanco wystawiony przez leasingobiorcę wraz z deklaracją wekslową. Podstawowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki leasingowej jest przewłaszczenie lub zastaw rejestrowy na finansowanym przedmiocie, a w charakterze dodatkowego

⁶ T. Piotrowski, *Zapytanie o leasing nie jest odnotowywane w BIK*, <https://www.fmleasing.pl/porady/zlozenie-zapytania-o-leasing-nie-jest-odnotowywane-w-bik>, [19.11.2020].

zabezpieczenie korzysta się z weksła własnego in blanco z deklaracją wekslową lub cesji środków z dotacji Unii Europejskiej. W obu analizowanych tutaj sytuacjach wymagane jest ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności cywilnej (OC) i autocasco (AC) a także cesja praw z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej. Leasingobiorca może przy tym korzystać z pakietu ubezpieczeniowego firmy leasingowej i wtedy koszty ubezpieczenia są zazwyczaj niższe w porównaniu z kosztami ubezpieczenia wynegocjowanego indywidualnie przez pożyczkobiorcę. Jest to możliwe dzięki temu, że firmy leasingowe przez wieloletnią współpracę z towarzystwem ubezpieczeniowym wypracowały lepsze warunki ubezpieczenia środków trwałych niż klienci indywidualni.

W zależności od wybranej formy finansowania, przedsiębiorca w różny sposób będzie płacił i rozliczał podatek VAT. W przypadku leasingu operacyjnego, który traktowany jest jako usługa, finansujący nalicza go do każdej raty w stałej wysokości 23%. Korzystający z leasingu finansowego, który traktowany jest jako dostawa, płaci cały VAT z góry, a jego wysokość jest uzależniona od tego, jaką stawką podatku został objęty przedmiot umowy. Rata pożyczki leasingowej nie jest natomiast powiększana przez finansującego o VAT. W związku z tym rozwiązanie to nie naraża na dodatkowe koszty podatkowe tych przedsiębiorców, którzy nie są czynnymi płatnikami podatku VAT, np. przedstawicieli zawodów medycznych. W związku z tym, że raty pożyczki leasingowej – w przeciwieństwie do rat leasingowych – są zwolnione z podatku VAT, niższe są również comiesięczne obciążenia. Ma to np. znaczenie w przypadku zakupu używanych pojazdów od osób konsumentów. Korzystanie z pożyczki leasingowej może być lepszym rozwiązaniem niż leasing operacyjny w przypadku zakupu sprzętu medycznego objętego 8-procentową stawką podatku VAT (do płatności netto w leasingu operacyjnym dolicza się 23% VAT, co oznacza 15 p.p. więcej niż w przypadku pożyczki leasingowej oraz leasingu finansowego (stawka VAT taka jak przedmiot umowy, ponieważ umowa traktowana jest jako dostawa). Pożyczka jest również łatwiejsza w obsłudze w przypadku, kiedy finansowana inwestycja to zestaw środków trwałych z różnymi stawkami VAT⁷.

1.4. Pożyczka leasingowa a kredyt bankowy

Choć pożyczek leasingowych i kredytów bankowych udzielają różne podmioty – tych pierwszych wyłącznie spółki leasingowe, a kredytów banki nie ma między tymi produktami finansowymi dużych różnic tak pod względem finansowym, jak i podatkowym. Większe różnice istnieją między pożyczką leasingową i leasingiem. W obu przypadkach podmiot ubiegający się o finansowanie musi posiadać zdolność kredytową i przedstawić określone zabezpieczenia prawne spłaty swoich zobowiązań (większe niż w przypadku leasingu). Pomimo zbliżonej do kredytów bankowych konstrukcji, pożyczkę leasingową ze względu na prostsze procedury stosowane w spółkach leasingowych uzyskuje

⁷ S. Wedziuk, *Komu leasing, komu pożyczka*, //pb.pl/komu-leasing-komu-pożyczka-670578, [19.11.2020].

się łatwiej i szybciej niż kredyt bankowy, ale pieniądze z niej pochodzące mogą być przeznaczone wyłącznie na zakup środków trwałych. Takich ograniczeń nie ma w przypadku kredytów bankowych, które mogą finansować także bieżące wydatki przedsiębiorstwa.

Informacja o uzyskaniu przez dane przedsiębiorstwo pożyczki leasingowej, podobnie jak informacja o zaciągnięciu kredytu bankowego, trafia do Biura Informacji Kredytowej. Fakt ten do czasu uregulowania zobowiązania wobec kapitałodawcy zmniejsza zdolność kredytową pożyczkobiorcy.

Koszt pożyczki leasingowej jest porównywalny z kosztem kredytu inwestycyjnego. Zasady spłaty pożyczki leasingowej są takie jak kredytu bankowego. Zwykle pożyczkobiorca ma do wyboru spłatę zobowiązań w równych ratach, malejących lub sezonowych. W uzasadnionych warunkach dopuszcza się też zmianę harmonogramu spłat. Jeżeli zaś chodzi o sposób rozliczania miesięcznych rat spłaty pożyczek leasingowych, to identycznie jak w przypadku kredytów bankowych do kosztów uzyskania przychodu można wliczyć tylko część odsetkową raty.

Niezależnie od tego czy zakupiony środek trwały został sfinansowany pożyczką czy kredytem bankowym, podlega on amortyzacji, zmniejszając podstawę opodatkowania. Przy spełnieniu określonych warunków możliwe jest jednorazowe odliczenie VAT-u zawartego w cenie środka produkcji i jednorazowa amortyzacja. Udzielanie pożyczek przez firmy leasingowe, podobnie jak udzielanie kredytów przez banki, zwolnione jest od podatku VAT. W konsekwencji ani do kwoty miesięcznej raty przy pożyczce leasingowej, ani do raty kredytu bankowego nie jest doliczany podatek VAT⁸.

Przedsiębiorcy współpracujący z firmami udzielającymi pożyczek leasingowych cenią sobie to, że nie są zmuszani do nabywania przy tej okazji żadnych innych produktów, jak ma to miejsce w bankach, które w relacjach z klientami często stosują strategię *cross selling*, aby sprzedać im jak najwięcej produktów niekoniecznie im potrzebnych.

Pożyczki leasingowe w porównaniu do kredytów udzielane są w sposób mniej zbiurokratyzowany w oparciu o prostą procedurę określaną przez poszczególne spółki leasingowe. Obejmuje ona zaoczny następujące fazy:

- 1) wypełnienie formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej i przekazanie go w dogodny sposób do spółki leasingowej;
- 2) kontakt specjalisty ze spółki leasingowej z potencjalnym pożyczkobiorcą w celu przedstawienia mu przygotowanej oferty;
- 3) dostarczenie do spółki podstawowych dokumentów o przedsiębiorstwie i jego sytuacji finansowej;
- 4) podpisanie umowy w sprawie pożyczki leasingowej;

⁸ M. Sądej, *Pożyczka leasingowa - czym jest i kto może z niej skorzystać?*, <https://poradnikprzedsiębiorcy.pl/-pożyczka-leasingowa-jakie-korzysci-ze-soba-niesie>, [13.11.2020].

- 5) zakup przez pożyczkobiorcę środka trwałego i ubezpieczenie go;
- 6) ustanowienie prawnego zabezpieczenia na finansowanym przedmiocie oraz cesji praw z ubezpieczenia na rzecz firmy leasingowej⁹.

W tabeli 3 przedstawiono w syntetyczny sposób wady i zalety pożyczki leasingowej na tle alternatywnych źródeł finansowania.

⁹ *Pożyczka leasingowa: Uzyskanie pożyczki krok po kroku*, <https://www.pkoleasing.pl/abc-leasingu/pozyczka-na-samochod-dla-firm-dowiedz-sie-jak-ja-uzyskac/>, [13.11.2020].

Tabela 2. Wady i zalety pożyczki leasingowej

Zalety	Wady
Długi okres finansowania w stosunku do leasingu (zazwyczaj do 10 lat) co pozwala obniżyć ratę	Wydłużenie okresu spłaty zwiększa koszt odsetkowy
Brak minimalnego okresu trwania pożyczki	W przypadku leasingu minimalny okres uzależniony jest od normatywnego okresu amortyzacji
Szybszy proces weryfikacyjny w porównaniu do kredytu	Przyznawana tylko na finansowanie środków trwałych (podobnie jak w leasingu) a nie na dowolny cel (kredyt)
Nieskomplikowana procedura w stosunku do kredytu	Pożyczka (podobnie jak kredyt) obniża zdolność kredytową (BIK), leasing nie ma co do zasady wpływu na zdolność kredytową
Pożyczkobiorca jest właścicielem środka trwałego (w przeciwieństwie do leasingu, podobnie jak w przypadku kredytu)	Fakt, że właścicielem środka trwałego jest pożyczkobiorca, powoduje wyższe ryzyko po stronie pożyczkodawcy, a to skutkuje wyższymi wymogami co do wkładu własnego i zabezpieczenia zwrotności długu niż w przypadku leasingu (dodatkowe koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia)
Prawo własności do środka trwałego zaraz po zakupie (co ma szczególne znaczenie w przypadku finansowania projektów unijnych)	Brak możliwości wymiany środka trwałego np. samochodu na nowy po zakończeniu umowy, jak to ma miejsce przy leasingu
Prawo własności daje możliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych (podobnie jak w przypadku leasingu finansowego oraz kredytu)	Brak wyraźnych korzyści podatkowych dla firm będących płatnikami VAT
Prawo własności daje szersze możliwości dysponowania środkiem trwałym niż w przypadku leasingu (modernizowanie, naprawy); w leasingu wymagana jest zgodna finansującego	Brak możliwości wliczenia w koszty działalności całej raty (można jedynie wliczyć odsetki)
Rata pożyczki (podobnie jak kredytu) zwolniona z VAT (mniejsze comiesięczne obciążenia z tytułu spłat, korzystne rozwiązanie dla przedsiębiorców nie będących czynnymi płatnikami podatku VAT)	
Brak cross-sellingu, który jest powszechny w przypadku produktów bankowych	

Źródło: Opracowanie własne

1.5. Rynek pożyczek leasingowych w Polsce

Udział pożyczek leasingowych w rynku leasingu w Polsce w latach 2010-2019 wahał się od 8% do 15% (przeciętny udział w analizowanym okresie wyniósł 13%). Roczna dynamika a przeciętne tempo wzrostu tego rynku wyniosło około aż 16% rocznie. Największą wartość udzielonych pożyczek leasingowych obserwuje się w 2018 roku i wyniosła ona 11,1 mld zł.

Rysunek 1. Pożyczki leasingowe na tle leasingu w Polsce w latach 2010-2020 [w mld zł]

Źródło: Opracowanie własne na podstawie raportów Związku Polskiego Leasingu: <http://www.leasing.org.pl/pl/statystyki/>

W 2019 roku struktura pożyczek leasingowych ze względu na przeznaczenie środków finansowych przedstawiała się następująco:

Rysunek 2. Przeznaczenie pożyczek leasingowych w 2019 roku

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: *Wyniki branży leasingowej 2019 rok*, Związek Leasingu Polskiego, http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL_Prezentacja_Wyniki%20branzy%CC%87y%20leasingowej_2019r._2.pdf

W 2019 r. według Polskiego Związku Leasingowego firmy leasingowe udzieliły pożyczek leasingowych na łączną sumę 10,7 mld zł. Z tej sumy 60,7% stanowiły środki na sfinansowanie zakupu maszyn i innych urządzeń, a 37,2% na zakup pojazdów lekkich i ciężkich. Resztę środków przeznaczono na sfinansowanie sprzętu telekomunikacyjnego, samolotów, statków, taboru kolejowego i nieruchomości¹⁰.

¹⁰ *Wyniki branży leasingowej 2019 rok*, http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL_Prezentacja_Wyniki%20branzy%CC%87y%20leasingowej_2019r._2.pdf.

Podsumowanie

Pożyczki leasingowe mogą stanowić korzystne rozwiązanie dla wielu firm poszukujących możliwości sfinansowania zakupów środków trwałych, w szczególności dla tych przedsiębiorców, którzy nie są płatnikami VAT oraz firm ubiegających się o dotacje unijne. Podstawą atrakcyjności pożyczki leasingowej na tle innych źródeł finansowania jest połączenie w jednym produkcie korzystnych z perspektywy pożyczkobiorcy rozwiązań zaczerpniętych z umów leasingu oraz z umów kredytu bankowego. Z przedstawionej analizy porównawczej wynika, że w sensie jakościowym pożyczka leasingowa nie posiada bezwzględnej przewagi nad alternatywnymi źródłami finansowania. Wyższa względna atrakcyjność wynikać może z wyższej oceny pewnych cech istotnych dla konkretnego przedsiębiorcy. Wysokie tempo wzrostu rynku pożyczek leasingowych w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat, świadczy przede wszystkim o tym, że produkt ten skutecznie wypełnił pewną lukę w obszarze źródeł finansowania inwestycji przez przedsiębiorców.

Bibliografia

- 1) Chaczykowska W. (red.), Leasing w firmie: zasady rozliczania w 2019 r., Warszawa 2019.
- 2) Grzywacz J., Burżacka-Majcher M., Leasing w przedsiębiorstwie, Warszawa 2007.
- 3) Machnikowski P., Swoboda umów według art. 353¹ kc: konstrukcja prawna, Warszawa 2005.
- 4) Piotrowski T., Zapytanie o leasing nie jest odnotowywane w BIK, <https://www.fmleasing.pl/porady/zlozenie-zapytania-o-leasing-nie-jest-odnotowywane-w-bik>, [19.11.2020].
- 5) Pożyczka leasingowa - dla kogo? Czy się opłaca?, <https://pożyczkaportal.pl/pożyczka-leasingowa/>, [13.11.2020].
- 6) Pożyczka leasingowa: Uzyskanie pożyczki krok po kroku, <https://www.pkoleasing.pl/abc-leasingu/pożyczka-na-samochod-dla-firm-dowiedz-sie-jak-ja-uzyskac/>, [13.11.2020].
- 7) Sądej M., Pożyczka leasingowa - czym jest i kto może z niej skorzystać?, <https://poradnikprzedsiębiorcy.pl/-pożyczka-leasingowa-jakie-korzysci-ze-soba-niesie>, [13.11.2020].
- 8) Wedziuk S., Komu leasing, komu pożyczka, [//pb.pl/komu-leasing-komu-pożyczka-670578](http://pb.pl/komu-leasing-komu-pożyczka-670578), [19.11.2020].
- 9) Wyniki branży leasingowej 2019 rok, http://leasing.org.pl/files/uploaded/ZPL_Prezentacja_Wyniki%20branzy%CC%87y%20leasingowej_2019r._2.pdf.

Abstrakt

Streszczenie w języku polskim

Celem artykułu jest przedstawienie specyfiki pożyczek leasingowych na tle innych źródeł finansowania (leasingu i kredytu) oraz danych dotyczących rozwoju rynku pożyczek leasingowych w Polsce w latach 2010-2020. Podstawą analizy ilościowej były statystyki publikowane przez Polski Związek Leasingu. Ocena porównawcza (jakościowa) źródeł finansowania została przeprowadzona w oparciu o charakterystyki produktów udostępniane na stronach internetowych firm leasingowych a także artykuły publikowane na portalach ekonomicznych. Dynamika wzrostu rynku pożyczek leasingowych w poszczególnych latach jest zróżnicowana, silnie skorelowana z wartością zawieranych umów leasingowych. Przeciętne roczne tempo wzrostu wartości udzielanych pożyczek leasingowych w ostatnich 10 latach jest wysokie i wynosi około 16% rocznie. Atrakcyjność pożyczek leasingowych na tle innych źródeł finansowania wynika z faktu połączenia w jednym produkcie korzystnych z perspektywy pożyczkobiorcy cech leasingu oraz kredytu bankowego oraz zaadresowania oferty do tych przedsiębiorców (np. ubiegających się o środki unijne, niebędących podatnikami VAT) dla których specyfika produktu niesie za sobą zarówno korzyści finansowe jak i niefinansowe.

Streszczenie w języku angielskim

The aim of the article is to present the specifics of leasing loans as compared to other sources of funding (leasing and loans) as well as to present the data regarding the development of the market of leasing loans in Poland in 2010-2020. The quantitative analysis is based on the statistics published by the Polish Leasing Association [Polski Związek Leasingu]. The comparative (qualitative) analysis of the sources of funding was conducted based on the characteristics of products published on the websites of leasing companies as well as articles published on economic portals. The dynamics of the growth of the leasing loans market in the particular years is diverse, strongly correlated with the value of leasing arrangements concluded. The average annual pace of increase in value of leasing loans granted in the last 10 years is high and amounts to ca. 16% per year. The attractiveness of leasing loans as compared to other sources of funding results from the fact of combining profitable features of leasing and bank loans in one product as well as from addressing the offer to those entrepreneurs (e.g. applying for EU funds, non-VAT payers) to whom the specifics of the product brings both financial and non-financial profits.

Autorzy

dr Adam Barembuch, adam.barembuch@ug.edu.pl

Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

dr hab., prof. UG Eugeniusz Gostomski, egostomski@wp.pl,

Katedra Biznesu Międzynarodowego, Wydział Ekonomiczny Uniwersytet Gdański

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembuch A., Gostomski E. (2020). Pożyczka leasingowa w Polsce w latach 2010-2020 jako alternatywna dla kredytu i leasingu forma finansowania działalności gospodarczej. Pieniądze i Więź, nr 3(88) (s. 89-97). ISSN: 1506-7513

EN: Barembuch A., Gostomski E. (2020). Leasing loan in Poland in 2010-2020 as a form of funding alternative to loans and leasing. Pieniądze i Więź, No. 3(88) (pp. 89-97). ISSN: 1506-7513

Tytuł w języku polskim:

Pożyczka leasingowa w Polsce w latach 2010-2020 jako alternatywna dla kredytu i leasingu forma finansowania działalności gospodarczej

Tytuł w języku angielskim:

Leasing loan in Poland in 2010-2020 as a form of funding that is alternative to loans and leasing

Słowa kluczowe w języku polskim

Pożyczka leasingowa, leasing operacyjny, leasing finansowy, kredyt bankowy

Dyscyplina:

ekonomia i finanse

Typ dokumentu:

artykuł

PRE-PRINT — wersja przed recenzją / version prior to peer review

Opublikowano w / Published in:

PL: Barembuch A., Gostomski E. (2020). Pożyczka leasingowa w Polsce w latach 2010-2020 jako alternatywna dla kredytu i leasingu forma finansowania działalności gospodarczej. Pieniądze i Więź, nr 3(88) (s. 89-97). ISSN: 1506-7513

EN: Barembuch A., Gostomski E. (2020). Leasing loan in Poland in 2010-2020 as a form of funding alternative to loans and leasing. Pieniądze i Więź, No. 3(88) (pp. 89-97). ISSN: 1506-7513